

Вікторія АЗАТЬЯН

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри мовних та гуманітарних дисциплін,
Донецький національний медичний університет,
м. Кропивницький, Україна

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МНЕМОНІКИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ

Анотація. Стаття присвячена оптимізації вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням у закладах вищої медичної освіти шляхом використання методів мнемоніки. Здійснено спробу класифікувати й встановити закономірності функціонування мнемотехнічних прийомів, висвітлити переваги їхнього вживання для активізації лексичного запасу. Визначені умови, за яких застосування мнемотехніки є найбільш ефективним у процесі усного мовлення. Надано рекомендації щодо застосування прийомів мнемоніки під час навчання студентів-медиків.

Ключові слова: мнемотехніка, мнемонічні прийоми, методи мнемотехніки, студенти-медики.

Abstract. The article is devoted to the optimization of foreign language for professional purposes learning in higher medical educational institutions using mnemonic methods. It was tried to classify and establish the regularities of mnemonic techniques' functioning, to highlight the advantages of their usage to activate the vocabulary. The conditions under which the use of mnemonics is the most effective in the process of oral speech are defined. Recommendations on the use of mnemonic techniques during medical students' training are given.

Key words: mnemonics, mnemonic techniques, methods of mnemonics, medical students.

Постановка проблеми та її актуальність. Проблема оптимізації вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням у закладах вищої медичної освіти шляхом застосування інноваційних технологій є надзвичайно актуальною і потребує нагального конструктивного вирішення, оскільки саме інноваційна освітня діяльність передбачає насамперед зміну у способі навчально-пізнавальної діяльності, у стилі мислення усіх суб'єктів навчально-виховного процесу. Англійська мова має широкий словниковий запас, тому для його активізації викладачі застосовують різноманітні техніки, удаючись до стратегій розвитку пам'яті. Більш того, студентам-медикам необхідно запам'ятати велику кількість медичних термінів, оскільки вони вивчають саме професійно-орієнтовану англійську мову. Тому вважаємо за необхідне розглянути мнемонічні прийоми, які слугують для активізації лексичного запасу на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Мнемотехніка відома з давніх часів і налічує як мінімум дві тисячі років. Вважається, що термін «мнемоніка» введений Піфагором Самоським в VI столітті до н. е. Нею цікавився Аристотель і навчав цьому мистецтву свого учня Олександра Македонського. Перша збережена праця з мнемоніки «Риторика» належить давньоримському політику та філософу М. Цицерону (86–82 рр. до н.е.). Про важливість мнемотехнічних прийомів та принципи їх використання писав у підручнику «Настанови ораторові» римський вчитель красномовства М. Квінтіліан (35–96 рр. н.е.). Мнемотехніку вивчав, розробляв і викладав італійський філософ і поет

Джордано Бруно (1548–1600). Феноменальною пам'яттю, заснованою на мнемотехніці, володіли Юлій Цезар і Наполеон Бонапарт [3].

На жаль, мнемотехніками користуються вкрай рідко, вимагаючи просто завчити навчальний матеріал. Багато вчених пропонують свої цікаві системи поліпшення пам'яті (Д. Лапп, Р. Еббінгауз, П. Рамус), але ґрунтовних робіт щодо використання мнемоніки у вивченні іноземних мов немає. До сучасної мнемотехніки належить представлена В. А. Козаренком система «Джордано», де серед численних прийомів запам'ятовування продемонстровано лише кілька для занять з іноземної мови.

Ціль статті: спроба класифікувати та встановити закономірності функціонування мнемонічних методів, висвітлити переваги їхнього застосування для активізації лексичного запасу на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням.

Виклад основного матеріалу дослідження. Отже, розглянемо саме поняття «мнемоніка» («мнемотехніка»). Сучасна мнемотехніка походить з античності, але книги та підручники римських часів, що описували цю науку, стали доступними для загалу лише в добу Відродження. В 1416 році став доступний твір Квінтіліана «Повчання оратору», в якому згадуються методи, які має використовувати оратор при підготовці до виступу. Чимало творів та лекцій присвятив мнемотехніці Джордано Бруно – видатний діяч доби Відродження. Це, зокрема, «Пісня Цірцеї», «Про складання образів, знаків та ідей». Його твір «Про тіні ідей» презентував кругову схему з 30 секторів по 5 променів кожний і загалом містив близько 600 згрупованих по категоріях понять, які відображали цілісну картину знань про природу.

Вікіпедія дає таке визначення поняття: «*Мнемоніка* (грец. та μνημονιχα – мистецтво запам'ятовування; мнемотехніка) – сукупність спеціальних методів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Заміна абстрактних об'єктів і фактів за допомогою понять та уявлень, які мають візуальне, аудіальне або кінестетичне представлення, об'єднання об'єктів з уже наявною інформацією в пам'яті різних типів для спрощення запам'ятовування» [3].

У розумінні *мнемоніка* потрактовується як уся сукупність правил і прийомів, що полегшують запам'ятовування значної кількості фактів шляхом утворення додаткових асоціацій, а терміном *мнемотехніка* позначається практичне застосування таких методів. Мнемотехніка застосовує природній механізм пам'яті і передбачає повний контроль за процесами запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Вона має декілька десятків розумових дій, у результаті чого стає можливим «створити контакт» з розумом і свідомо контролювати певні операції, зокрема запам'ятовування.

Мнемотехніка застосовується для запам'ятовування інформації, яку складно запам'ятати. Наприклад, коли потрібно запам'ятати послідовність двохсот цифр, перелік 50–100 телефонних номерів, хронологічну таблицю, план-конспект мови, збірник анекдотів, нові іноземні слова, граматичні правила тощо.

Існують різні методи мнемотехніки:

– метод Цицерона – асоціації, утворені природнім способом, відіграють провідну роль, вони стають опорними образами, що створюються за допомогою пригадування добре знайомих будинків, опорні образи необхідно приготувати заздалегідь перед засвоєнням або ж взяти знайомі вже в процесі [1];

– метод Аткінсона – запам'ятовування слів на основі співзвучних у рідній мові.

– метод піктограми й анімації – можна записувати інформацію знаками, можна «закодувати» довільні слова піктограмою (тобто намалювати це слово). До цього методу відносять і «умисну» жестикуляцію [1].

– метод карток для запам'ятовування (розробив німецький популяризатор науки Себастьян Лейтнера) – необхідно написати з одного боку картки іншомовне слово, а з іншої – переклад тощо [2].

Для занять з англійської медичної мови ми рекомендуємо застосовувати такі методи:

- *Метод ритуалу.* Вивчити величезну кількість медичних термінів можна за допомогою щоденних тренувань. У студентів має бути свого роду ритуал: у певний час вони займаються англійською (читають якусь статтю, або вчать слова, або дивляться відео на медичну тему тощо). Для більшого стимулу краще скласти план занять на тиждень і не лінуватися його дотримуватися.

- *Метод повторення.* Студентам слід повторювати пройдений матеріал, щоб запам'ятати інформацію ефективно і надовго, в 4 етапи:

- одразу після вивчення;
- через 20–30 хвилин;
- через добу;
- через 2–3 тижні.

- *Метод карток.* При цьому методі необхідно написати з одного боку картки іншомовне слово, а з іншої переклад. Також можна придбати вже готові картки для вивчення медичної англійської мови ("Medicine English"). Такий набір містить 500 карток, коробку для інтервальних повторень та збірку ігор. Так студент може вивчити понад 700 слів і побачити приклади їх вживання (з кожним новим словом складене речення). Така методика базується на працях С. Лейтнера. Зазвичай уже через місяць систематичного навчання студенти бачать результат. Для студентів-медиків ми також розробляємо картки з термінами і аббревіатурами у сервісі Quizlet, який дозволяє легко запам'ятовувати певну інформацію у будь-який час і у будь-якому місці. Викладач створює модуль з певної теми, відправляє посилання студентам, вони обирають режим «заучування» з ціллю «швидко вивчити» або «вивчити і засвоїти» і ресурс буде відстежувати прогрес і нагадувати про вивчення.

- *Метод ОЧОГ: Орієнтування, Читання, Огляд, Головне.* Цей метод підходить для запам'ятовування тексту в цілому, однак у процесі запам'ятовування основної ідеї тексту, ви паралельно запам'ятовуєте і окремі слова з певної тематики [1]. Метод вважають малоефективним. Однак ми трансформували його, і він став ще одним дуже простим і корисним прийомом. Дайте студентам чіткий план дій:

- прочитайте текст повільно, виділіть основну думку;
- у кожному абзаці підкресліть головне речення, або ключові слова, або словосполучення;
- повторно прочитайте текст, приділяючи увагу основним деталям;
- перекажіть текст спочатку подумки, а потім вголос, дивлячись на підкреслені (або виписані) ключові слова.

- *Метод мнемотаблиць:*

а) предметно-схематичні моделі застосовують опорні сигнали (схематичні картинки), де представлені суттєві ознаки, зв'язки, відносини. Моделі є наочним планом, допомагають спрямовувати процес зв'язного висловлювання з відповідної теми;

б) блоки-квадрати – застосовуються в умовній наочній схемі при моделюванні сюжету і позначають окремі фрагменти розповіді. Вони заповнюються зображеннями частин тіла або назвами органів та іншими значущими об'єктами, які відповідають кожному із послідовних фрагментів-епізодів. Складання такої схеми дозволяє студентам встановити логічний взаємозв'язок основних смислових ланок висловлювання;

в) колажі – представлені у формі аркуша картону (щільного паперу, магнітної дошки), на який наклеюються або кріпляться різні картинки, літери, геометричні фігури, цифри. Завдання колажу – пов'язати усі картинки, літери, геометричні фігури, цифри між собою відповідно до поставленого завдання, внаслідок цього відбувається відпрацювання сюжетного методу запам'ятовування.

г) схеми – використовуємо опорні предметні картинки, які можна розташувати у послідовній розповіді.

Отже, викладач за допомогою цих методів показує студентам, як потрібно «доучувати» та удосконалювати навички володіння професійною іноземною мовою, зокрема: навчити працювати з додатковою літературою, іноземними текстами, новітніми комп'ютерними засобами і ще більше сконцентруватися на поєднанні самостійної, парної та групової активності, де викладач стає організатором і наставником під час навчання.

Висновки. Таким чином, успішна робота пам'яті залежить від прийомів, які були застосовані для запам'ятовування. У сучасних умовах викладач має вміти ефективно використовувати методи аналітико-синтетичної переробки інформації, користуватись принципово новими методами, прийомами та засобами навчання. При цьому заняття мають бути жвавими, цікавими, мотивувати й спонукати студентів до вивчення мови, адже чим більша зацікавленість у нових знаннях, тим краще вони запам'ятовуються.

Список використаних джерел

1. Перепелиця Т. О. Ейдетика: Навчіль учня вчитися. Методи ефективного запам'ятовування за освітньою технологією “Школа ейдетики”. Дніпропетровськ : ФЕЛ, 2011. 88 с.
2. Токменко О. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: сьогодні і скрізь віки допомогу. *Іноземні мови в навчальних закладах*. 2006. № 2. С. 98–100.
3. <https://uk.wikipedia.org/wiki>